

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601690>

LALMI YER MAYDONLARINING NORMATIV QIYMATINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Niyazov Sherhali Narzullayevich

"O'zdavyerloyiha" DILI "Qashvilyerloyiha" bo'linmasi Loyiha bosh muhandis

niyazovsherali@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada lalmi ekin maydonlaridan foydalanishning an'anaviy usullarini o'zgartirgan holda zamonaviy tarzda yondashish, samarali bo'lgan ekinlarni ekish va parvarishlash, lalmi yerlardan qanday qilib sug'oriladigan yerlardanda ko'proq daromad olish mumkin, lalmi hududlarda istiqomat qiluvchi aholining iqtisodiy jihatdan o'sishini ta'minlash haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: lalmi yerlar, iqtisodiy asoslar, kovul, kavar.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о современном подходе к использованию пахотных земель лалми, изменяющем традиционные способы их использования, о посадке и уходе за культурами, которые являются продуктивными, о том, как получить больший доход от орошаемых земель лалми, о том, как обеспечить экономический рост населения, проживающего в районах лалми.

Ключевые слова: лалми земли, экономические основы, коул, кавар.

ANNOTATION

This article describes the modern approach to the use of Lalmi arable land, which is changing the traditional ways of using it, planting and caring for crops that are productive, how to get more income from irrigated Lalmi land, and how to ensure economic growth of the population living in Lalmi areas.

Keywords: lalmi lands, economic foundations, Cole, Cover.

Bugungi kunga kelib dunyo aholisi soni yildan yilga ko'payishi va aholini tabiiy oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi ortishi kuzatilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarni aksariyat qismi qishloq xo'jaligi yerlaridan olinishi hech kimga sir emas. Bu esa yer resurslaridan oqilona foydalanishni hamda doimiy nazorat qilib borishni taqozo etadi. Ma'lumki, yer atrof-muhitning muhim tarkibi sifatida o'zining kenglik, relyef, iqlim, tuproq qatlami, o'simliklari, yer osti boyliklari, suvlari bilan

tavsiflanganligi holda qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi, shuningdek xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarini joylashtirishning kenglik asosi bo'lganligi sababli yer maydonlarini o'rganish masalalari yagona davlat yondashuvini talab qiladi.

Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan yerlar to'g'ridan - to'g'ri qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisoblanadi. Adir zonasida sug'orilmay dehqonchilik uchun mo'ljallangan yerlar lalmikor yerlar deb yuritiladi. Lalmi dehqonchilik uchun o'rtacha yillik yog'ingarchilik 200 mm dan yuqori bo'lgan hududlarda tarqalgan. Tuproqda tabiiy namlikni to'plash va uni saqlash, o'g'itlash, begona o'tlarga qarshi kurashish, tuproq eroziyasini oldini olish kabi tadbirlar bu hududlarda ko'proq qo'llaniladi. Lalmikor dehqonchilikda sug'orish uchun noqulay bo'lgan yerlardan foydalanishga imkoniyat berganligi sabab ham katta iqtisodiy ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunga kelib global iqlim o'zgarishi natijasida lalmi yerlardagi tabiiy namlik ko'rsatkichi tushib ketmoqda shunga ko'ra bunday hududlarda kovul dorivor o'simligini ekish iqtisodiy samara beradi. Qashqadaryo viloyari Dehqonobod tumani misolida lalmi yerlarda kavrak dorivor o'simligini ekib lalmi yerlardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin.

Bu o'simlik ko'proq yovvoyi holda uchraydi, suvsizlikka yuqori darajada chidamli bo'lib, har qanday sharoitda ham o'sib hosil bera oladi, chorva mollari ist'mol qilmaydi shuning uchun bu o'simlikni ortiqcha himoya qilish shart emas. Yuqorida sanab o'tilganidek mevasi dori darmon olishda, oziq - ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ushbu o'simlikni madaniylashtirish ishlari ketmoqda. Mevasining narxi jahon bozorida juda qimmat. Ichki bozorda bu mevaning bugungi kundagi narxi 2 AQSH dollari atrofida bu o'simlik mevasiga jahon bozorida xaridorlar juda ko'p.

Birgina sug'orilmaydigan deyarli e'tibordan chetda qolgan ekin maydonlaridan yuqorida sanab o'tilgan o'simlikni ekishdan foydalangan holda hozirgidan bir necha o'n barobar, yuz barobar ko'proq foyda olsa bo'ladi. Bu o'simlikning ichki bozordagi mevasining narxi 2 AQSH dollari, biz uni xorijiy davlatlarga eksport qilishimiz, undan boshqa mahsulotlar tayyorlashimiz mumkin. Umuman olganda bu o'simlikni parvarishlash orqali biz lalmi yerlarning resurslaridan foydalanish iqtisodiy asoslarini bir muncha takomillashtirishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu orqali lalmi hududlarda istiqomat qiluvchi aholining turmush tarzini yaxshilashimiz, mamlakatimiz iqtisodiyotiga hissa qo'shishimiz va lalmi yerlardan oqilona foydalanishimiz mumkin. Biz faqatgina arpa, bug'doy va shunga o'xshash o'simliklarni ekib o'rganib qolganmiz vaholanki zamon o'zgarmoqda nima ko'proq foyda bersa shuni qilishimiz kerak.

Shu sabablarni inobatga olgan xolda lalmi yerlarning 3D kartalarini yaratish zarurligini ko'rsatib turibdi. Biz asosan yaratilgan ma'lumotlar bazasidan foydalanib ArcGIS dasturida tadqiqot obyekting relyeflardan tasvirlangan raqamli xaritasi

yaratish ishlarini bosqichma bosqich ko‘rib o‘tamiz. Bu esa yaratilgan raqamli xaritalar orqali tadqiqot obyektining GAT texnologiyalari asosida uch o‘lchamli lalmi yer xaritalarini yaratish bo‘yicha bajariladigan ishlar tartibi ko‘rsatib turadi. Umuman olganda GAT texnologiyalari asosida uch o‘lchamli lalmi xaritalar yaratish quyidagi omillarga asoslanadi:

– geografik axborot tizimlari texnologiyasi muayyan tashkilot yoki jamoa oldida turgan vazifalarni bajarish va muammolarni tahlil qilishda yangi zamon talablariga mos, samarali, qulay va tezkor bo‘lgan yondashuv;

– to‘plangan ma’lumotlarni (informatsiyani) o‘rganish, tahlil etish va tizimlash jarayonlarini avtomatik ravishda bajarish imkoniyati;

– har bir uchastkaga oid to‘plangan ma’lumotlarni avtomatik ravishda raqamli kartografik asosini yaratish;

– har bir uchastka bo‘yicha tuzilgan raqamli kartografik asoslarni o‘zaro taqqoslash uchun eng maqbul ketma-ketlikda GAT qatlamlarini ifodalash;

– barcha GAT qatlamlarini o‘zaro taqqoslash asosida to‘plangan ma’lumotlarni (informatsiyani) qayta tahlil etish va bashoratlash xaritalarini avtomatik ravishda tuzish imkoniyati.

GAT texnologiyalari asosida bunday xaritalarni yaratishning muhim xususiyati shundaki, bu texnologiyada qilingan ishlar asosan vektorli ko‘rinishga ega bo‘ladi hamda alohida obyekt bilan ishlash imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi. 1998-yil 30-aprel. - 74 b.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 24-fevraldagi «Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish va muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-5006-son Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5009-son Qarori.

4. Turayev R.A., Davronov O.O‘, Sharopov R.N. Lalmi va yaylov yerlarida monitoring yuritish. Ilmiy-uslubiy qo‘llanma-Toshkent: «Fan ziyosi» nashriyoti, 2021.-62 b.

5. Qashqadaryo viloyatining statistik axborotnomasi 2020-y.

6. to‘g‘risida»gi PQ-5006-son Qarori